

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

1.TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	2.CICLO FORMATIVO: 3.MÓDULO PROFESIONAL
4. MARCO CURRICULAR	
5. JUSTIFICACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE ENSEÑANZA DEL EPP SOBRE LA RELEVANCIA SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL ... DE LA ENSEÑANZA DE ESTA UNIDAD DIDÁCTICA (extensión aproximada 600 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)	

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

6. Nº DE UNIDAD EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y DE AULA	7. BLOQUE DE CONTENIDOS	8. EVALUACIÓN/ TRIMESTRE-CURSO ESCOLAR	9. Nº SESIONES/HORAS Desde..... hasta
10. EXPECTATIVAS DE ENSEÑANZA SOBRE CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNADO Y NIVEL DE DIFICULTAD DE LA UNIDAD (extensión aproximada 600 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)			

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo [Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

11. CONEXIONES CON OTRAS UD DEL MÓDULO O CICLO: CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ESTUDIANTE, INTERDISCIPLINARIEDAD, TRANSDISCIPLINARIEDAD Y TRANSITO EDUCATIVO (extensión aproximada 600 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

12.CONTEXTUALIZACIÓN GRUPO-CLASE PARA LA CONCRECIÓN CURRICULAR CONFORME A EXPECTATIVAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
(extensión aproximada 600 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

13. OBJETIVOS GENERALES		14. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES		15. RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
Justificación (nivel de desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal estimado para la enseñanza; extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)	Selección	Justificación (clasificación de competencias extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)	Selección	(nivel de desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal estimado para la enseñanza; extensión aproximada 600 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)	Selección

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].
[Fecha]

--	--	--	--	--	--

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

--	--	--	--	--	--

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

16. CONTENIDOS					
16.1. CONCEPTUALES		16.2. PROCEDIMENTALES		16.3. ACTITUDINALES	
<p>Justificación (nivel de desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal estimado para la enseñanza; extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)</p>	<p>Selección/ reformulación</p>	<p>Justificación (nivel de desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal estimado para la enseñanza; extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)</p>	<p>Selección/ reformulación</p>	<p>Justificación (nivel de desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal estimado para la enseñanza; extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)</p>	<p>Selección/ reformulación</p>

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

17. CONTENIDOS TRASVERSALES

(extensión aproximada 300 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].
[Fecha]

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

18.EVALUACIÓN					
18.1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN		18.2.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	18.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		18.4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Justificación (expectativas de aprendizaje ; extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)		Justificación (expectativas de aprendizaje ; extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)	Justificación (expectativas de aprendizaje ; extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)		Justificación (expectativas de aprendizaje ; extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

19.METODOLOGÍA (extensión aproximada 800 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)			
19.1. MÉTODOS DE ENSEÑANZA (Teorías de enseñanza asociadas a los contenidos y competencias seleccionadas) (extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)	19.2. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS (extensión aproximada 400 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)	19.3. ESPACIOS & AGRUPAMIENTOS (extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)	19.4. RECURSOS DIDÁCTICOS (extensión aproximada 200 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].
[Fecha]

--	--	--	--

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

20. SECUENCIACIÓN (SESIONES)

(extensión aproximada 600 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

Sesión Nº (para TFM MAES-UMA se recomienda un mínimo de cinco sesiones en espacio real de enseñanza)	Actividad nº	Tipo de actividad	Enunciado de la actividad	Objetivos	Objetivos didácticos	Criterios de evaluación	Contenidos	Contenidos didácticos	Procedimiento de evaluación del aprendizaje	Instrumento/s de evaluación del aprendizaje	Criterio de calificación	Competencias personales, sociales y profesionales	Temporalización
1ª													

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

2 ^a														

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

3 ^a														

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

4 ^a													

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

5 ^a													

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].
[Fecha]

6 ^a														

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

7 ^a														

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo [Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].

[Fecha]

21. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA
 (extensión aproximada 800 palabras; puede integrar párrafos extraídos del diario de reflexión docente)

21.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	21.2. RESULTADOS ESPERADOS Y ALCANZADOS; INNOVACIONES PARA FUTURAS PLANIFICACIONES

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].
[Fecha]

22. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA	
22.1. DE AULA	22.2. DEL EPP (DEPARTAMENTO)

Ficha de planificación y mejora de un proyecto de intervención didáctica en el Prácticum, en un formato de unidad didáctica. Diseñado por M^aAurora Arjones Fernández para la mejora del conocimiento didáctico del contenido (PCK) en FP Hostelería & Turismo[Proyecto I+D+i Conocimiento especializado en la formación del profesorado de matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales (MTSK-STSKSSTSK) (ProyExcel_00297, financiado por la convocatoria de subvenciones a Proyectos I+D+i, universidades y entidades públicas de investigación 2021 de la Junta de Andalucía].
[Fecha]

--	--